

GLUTATION VA UNING HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI WAY2DRUG DASTURIDA TEKSHIRISH

Karimov M.Sh., Pardaboyeva S.A., Jumabayev F.R., Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

e-mail: mkarimov1996@mail.ru +998935644430

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682823>

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyoda maqsadli sintez usulida yangi biologik faol moddalar sintez qilinmoqda. Ushbu tadqiqot ishida Glutation va uning hosilalarining biologik faolligini Way2Drug dasturida o'rganish natijasi keltirilgan bo'lib, bu kelajakda qisqa vaqt ichida yangi biofaol modda sintez qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Glutation, Way2Drug, biologik faollik, Pa qiymat, Pi qiymat.

Mavzuning dolzarbligi. Glutation uzoq tarixga ega dori bo'lib, uning inkor etilmaydigan foydalari faqat so'nggi yillarda jiddiy muhokama qilinmoqda. Bugungi kunda uni "salomatlik molekulasi", "yoshlik va uzoq umr ko'rish eliksiri" deb bilishadi. Glutationning ta'siri va uning foydalari ma'lum bo'lishiga qaramay sanoat miqyosida ishlab chiqarish faqat 1980 yilga kelibgina boshlangan. Preparat juda mashhur bo'lib, bugungi kunda tibbiyotning ko'plab sohalarida keng qo'llanilib kelinmoqda. Xususan kosmetologlar bu moddani "yoshlik eliksiri" deb atashadi, ampulalarda glutatinning faqat bitta kursi qarish belgilarini butunlay yo'q qilishga yordam beradi. Bunday dori moddalarning yangi avlodlarini yaratish hozirgi kun zamonaviy farmatsevtika sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri xisoblanadi [1].

Tadqiqot maqsadi. Way2Drug online dasturidan foydalangan holda glutation va uning hosilalarini biologik faolligini oldindan bashoratlash orqali maqsadli sintezni rejalashtirish.

Tadqiqot usullari. Way2Drug online dasturida moddaning strukturasi asosan biologik faolligini o'rganish mumkin. Bunda modda uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo'lsa, Pi qiymat esa shu kasallikka nisbatan farmakologik faol emas ko'rsatkichi qiymati hisoblanadi. Pa >0,71 bo'lsagina modda berilgan kasalliklarga nisbatan farmakologik faolliki katta bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi [2].

Olingan natijalar hamda ularning tahlili. Dastlab, glutation va uning hosilalari Avagadro dasturidan foydalanib, chizib olindi va .mol kengaytma bilan saqlanib Way2Drug online dasturiga yuklandi. Hosilani tuzishda qaysi radikallar ishlatilgani 1-rasmda ko'rsatilgan. Farmakologik xossalarni tadqiq qilishda glutation hamda uning 8 ta hosilasidan foydalanildi. Xususan, bunda alkil radikallar sifatida: etil (C₂H₅-), n-butil (C₄H₉-), n-geksil (C₆H₁₃-) hamda aromatik radikallar sifatida esa: fenil (C₆H₅-), p-etilfenil (C₈H₉-), p-butilfenil (C₁₀H₁₃-), p-geksilfenil (C₁₂H₁₇-) naftalin (C₁₀H₇-) radikalidan foydalanildi. Bunda radikallarning glutation bilan bog' hosil qilishida tiol guruhiga ustuvorlik berildi.

1-rasm. Glutation va uning hosilalarining tuzilishi

Way2Drug dasturi ma'lumotlariga nazar solsak glutation va uning hosilalari bir qator biologik faollikka ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Way2Drug ma'lumotlari asosida glutation va uning hosilalarini ayrim farmakologik faolliklari solishtirib ko'rildi (2-rasm).

2-rasm. Glutation va uning hosilalarini Way2Drug dasturida hisoblangan farmakologik faolliklari

Xulosa. Way2Drug dasturida Glutation va uning hosilalari biologik faolliklari o'rganilganda glutationga alkil va aromatik guruhlar qo'shilishi *glutathione inhibitor* xossasini kamaytirgan. M5 hosilada *Antitoksik* xossasi qolgan hosilalarga nisbatan yuqori bo'lgan. M4 hosila *Immunostimullovchi* xossasi jihatidan xatto glutationdan xam yuqori bo'lgan. Aromatik hosilalar alkil hosilalarga nisbatan past *gepotoprotektorlik* va *Antivirus* faolliklarni namoyish qilgan. *Saraton bilan bog'liq kasalliklarni davolash* xossasi bo'yicha M6 hosila eng katta faollikni ko'rsatdi. Glutation va uning hosilalarini biologik faolliklarini qiyosiy solishtirish natijasida yuqori samarali, bezarar yangi dori vositasining maqsadli sintez rejalashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amer M. Alanazi, Abdullah A. Al-Badr, in *Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology*, 2015
2. <http://www.way2drug.com/passonline/predict.php>